

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10.5281/zenodo.17741951

КОСОВА Оксана Александровна

магистрантка,

Волгоградская государственная академия физической культуры, Россия, г. Волгоград

*Научный руководитель – доцент Волгоградской государственной академии физической культуры**Савельева Анна Евгеньевна*

МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ ПО АДАПТИВНОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОК 18–20 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ ПАТОЛОГИЮ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА

Аннотация. В этой статье рассматривается уникальный подход к методике работы со студентами, страдающими патологиями зрительного анализатора, а также меры по профилактике и защите органов зрения. Рассматривается влияние физических занятий и специализированных глазных упражнений на оптимизацию функционирования зрительной системы. Предлагаются рекомендации по организации физической активности и гимнастики, направленные на поддержание остроты зрения у студентов в учебный период.

Ключевые слова: студенты, зрение, профилактика, упражнения, гимнастика.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 150 миллионов человек во всем мире имеют значительные нарушения зрения.

В настоящее время в Российской Федерации в высших учебных заведениях обучается более 4 млн студентов. По данным исследования 2023 года, нарушениями органов зрения страдают более 50% студентов. Самыми частыми из этих нарушений являются близорукость (миопия), астигматизм и дальнозоркость (гиперметропия). Ежегодно, число студентов, пополняющих специальные медицинские группы, неуклонно растет. Так, за период с 2020 по 2023 г. численность молодых людей с различными заболеваниями органов зрения увеличилась с 8,9% до 11,2% и эта цифра, по прогнозам ученых, будет расти, т. к. доля интеллектуальных нагрузок, сопряженных с интенсивной деятельностью зрительной системы, с каждым годом возрастает все больше и больше.

Для обеспечения успешного образовательного процесса студентам необходимо иметь

доступ к информации, представленной в учебных материалах. Однако продолжительное использование электронных устройств может индуцировать офтальмологические дисфункции, а также способствовать снижению общей функциональной активности организма. Длительное пребывание в сидячем положении, связанное с использованием цифровых устройств, может привести к развитию патологий опорно-двигательного аппарата, включая нарушения осанки, а также к ухудшению моторных навыков и замедлению процессов физического развития.

При нарушениях зрения важным аспектом восстановления и поддержания зрительных функций является применение глазодвигательных гимнастик и других видов двигательной активности. Глазодвигательная гимнастика включает в себя упражнения, направленные на улучшение координации движений глаз, укрепление глазных мышц и снижение усталости.

Существуют авторские методики

оздоровительной гимнастики, которые позволяют улучшать координацию движений, осуществлять тренировку глазных мышц и зрительную координацию, расслаблять глазные мышцы и повышать физическую подготовленность. Данные упражнения предоставлены в методиках М. С. Норбекова, У. Бейтса, В. Г. Жданова, Э. С. Аветисова, Л. Г. Корниенко, А. Г. Демирчоглыана, Л. О. Товченко и др.

Помимо глазодвигательной гимнастики, особое внимание заслуживают и другие виды гимнастик. Например, общая физическая зарядка по методикам Л. Шварца и Дж. Эванса, а также специальные комплексы упражнений, направленные на расслабление тела и улучшение кровообращения. Эти подходы положительно влияют на зрительную систему, способствуя общему улучшению состояния организма.

Авторы М. Шанкар, Дж. Пилатес, Л. Томсон, Г. Бенсон, П. Левин считают, что сочетание дыхательных практик из йоги с упражнениями на гибкость и укрепление тела из пилатеса может способствовать расслаблению мышц, что, в свою очередь, снизит напряжение в глазах.

С. Брэдфорда, М. Брэдфорда и С. Смита в своих работах по фитбол-гимнастике отмечают, что упражнения с фитболом способствуют развитию координации и баланса, что положительно влияет на осанку и распределение нагрузки на зрительную систему. Специальные упражнения на фитболе также улучшают кровообращение и обеспечивают более эффективное снабжение кислородом всех органов, включая глаза.

Несмотря на достаточную изученность данной проблемы, она остается актуальной и требует дальнейшего рассмотрения.

Проблема исследования – противоречия в подходах к использованию средств в адаптивной физической культуре для коррекции патологии зрительного анализатора.

Объект исследования – использование средств и методов по адаптивной физической культуре, направленных на коррекцию зрительного анализатора и повышению уровня физической подготовленности студенток 18–20 лет с указанными заболеваниями.

Предмет исследования – средства, методы и формы организации адаптивной физической культуры, применяемой в процессе занятий со студентками 18–20 лет, имеющими патологию зрительного анализатора.

Цель исследования – разработать методику занятий по адаптивному физическому воспитанию студенток 18–20 лет, имеющих патологию зрительного анализатора.

Гипотеза исследования – методика проведения занятий по адаптивному физическому воспитанию для студенток в возрасте 18–20 лет с патологией зрительного анализатора будет педагогически обоснованной и эффективной при использовании следующих средств: фитбол-гимнастики, глазодвигательной гимнастики по системам Э. С. Аветисова, А. Г. Демирчоглыана и У. Бейтса, а также дыхательных упражнений йоги.

В арсенале педагогических приемов для студенток с патологией зрительного анализатора, ценны методы строго регламентированного упражнения, позволяющие создать четкую и структурированную образовательную среду. Эффективность применения методов обусловлена возможностью адаптации учебного процесса к индивидуальным особенностям каждой студентки. Так, целостный подход предполагает восприятие материала в контексте общей картины, что способствует лучшему запоминанию и пониманию взаимосвязей. Расчлененный метод, напротив, разбивает сложные задачи на более мелкие, легко усваиваемые компоненты, снижая когнитивную нагрузку и повышая уверенность в своих силах.

Вариативный метод предоставляет возможность выбора различных способов решения одной и той же задачи, учитывая предпочтения и сильные стороны студенток. Стандартно-повторный метод закрепляет полученные знания и навыки путем многократного повторения, формируя устойчивые автоматизмы и повышая уровень владения материалом.

В совокупности, данные методы позволяют создать гибкую и адаптивную образовательную среду, максимально учитывающую потребности каждой студентки и способствующую ее успешному обучению и развитию. Правильное сочетание и применение этих подходов является ключом к эффективной педагогической работе со студентками с указанными заболеваниями.

Специальные упражнения для глаз могут помочь улучшить зрение и концентрацию внимания во время занятий. Это особенно актуально для учеников, испытывающих нагрузку на зрение во время учёбы.

Упражнения для улучшения координации – способствуют развитию моторики, что может

положительно сказаться на выполнении заданий, требующих точности и аккуратности.

Применение этих подходов в комплексе может сделать учебно-тренировочный процесс более эффективным и интересным для студентов специальной медицинской группы.

В исследовании участвовали 20 студенток в возрасте 18–20 лет, имеющих нарушения зрительного анализатора, что совпадает с периодом активной стабилизации зрительной функции. Выборка определялась методом случайного распределения на две группы по 10 человек каждая ($n=10$).

В экспериментальной группе применялся комплекс, включающий глазодвигательные упражнения, тренировки с фитболом и дыхательные практики йоги.

Глазодвигательные упражнения были направлены на улучшение функциональности зрительного анализатора посредством тренировки и координации глазодвигательных мышц (Жданов В. Г., Аветисов Э. С., Демирчоглян А. Г., Бейтс У.).

Тренировки с использованием фитбола способствовали коррекции осанки, укреплению мышечного корсета и улучшению проприоцепции (Сайкин Е. Г., Нестеров А. С.).

Дыхательные упражнения йоги использовались для общего воздействия на организм и зрение (Медведев А., Медведева И.).

Контрольная группа не имела дополнительных физических нагрузок. Перед началом исследования проводилось комплексное обследование, включающее офтальмологическую диагностику, оценку осанки (постурография, визуальный осмотр) и тестирование физической подготовленности, что позволило зафиксировать исходные данные. Все участницы были проинформированы и дали письменное согласие на участие.

Целью исследования являлось изучение функционального состояния опорно-двигательного аппарата, функциональных возможностей организма и уровня физической подготовленности студенток с нарушениями зрения и проблемами с осанкой.

У студенток в экспериментальной группе показатели силы и выносливости мышц живота составили 17 раз ($\pm 0,9$), в контрольной – 15 раз ($\pm 0,8$), при норме 20–25 раз. Время удержания мышц спины составило 30 сек ($\pm 3,5$) и 29 сек ($\pm 3,2$) соответственно (норма 1–2 минуты). Гибкость позвоночника вперед: 5 см ($\pm 0,4$) и 6 см ($\pm 0,5$) при норме 10–15 см. Плечевой индекс

составил $87,5 \pm 0,9\%$ в экспериментальной группе и $92,3 \pm 1,1\%$ в контрольной. Ромб Машкова: 0,6 см и 0,1 см соответственно.

Офтальмологическое исследование: острота зрения (таблица Сивцева), глазодвигательная функция, аккомодация. В контрольной группе нормальное зрение у 4 студенток, в экспериментальной – средняя степень миопии у 7 студенток.

Проба Руффье: ИР 8,5 (средняя работоспособность) и 10,2 (удовлетворительная работоспособность) соответственно. Тест «Ходьба по прямой»: $4,2 \pm 0,4$ сек и $4,4 \pm 0,3$ сек. Статистически значимых различий между группами не выявлено ($p > 0,05$).

Выявлен низкий уровень физической подготовки и проблемы с осанкой у студенток с нарушениями зрения, что подчеркивает необходимость дальнейших интервенций.

Студентам с ослабленной зрительной функцией рекомендуется интеграция пилатеса и йоги, с акцентом на достижение телесной и духовной гармонии, способствующей улучшению координации движений и увеличению гибкости. Данные практики направлены на развитие осознанности и улучшение восприятия окружающей среды, что особенно актуально при нарушениях зрения.

Целесообразно применение методов лечебной физкультуры, ориентированных на укрепление мышц, связанных со зрительными функциями, и улучшение общей физической формы. Важным аспектом является включение элементов терапевтической гимнастики, обеспечивающих расслабление глазодвигательных мышц и стимулирующих кровообращение в данной области.

Комбинированное применение указанных подходов может существенно повысить уровень физической подготовленности студентов и улучшить их общее самочувствие, что способствует социальной адаптации и академическим успехам.

Организация учебно-тренировочного процесса в рамках педагогического эксперимента строилась с учетом специфики зрительной патологии и индивидуальных особенностей физического состояния студенток, что обеспечивало максимальную эффективность воздействия на функциональное состояние осанки, уровень физической подготовленности и зрительные функции.

В рамках исследования, направленного на обоснование эффективности комплексов

фитбол-гимнастики, глазодвигательной гимнастики, а также дыхательных упражнений йоги для студенток, страдающих патологиями зрительного анализатора, была разработана специализированная программа адаптивного физического воспитания. Данная разработка базируется на анализе научно-методических источников и программного обеспечения для данного возрастного контингента.

И так, рассмотрим более подробно применяемые методические подходы в нашем эксперименте:

Дыхательные упражнения йоги (Пранаяма): включение комплексов дыхательных упражнений (например, «Бхастрика», «Капалабхати», «Анулома Вилома») для улучшения дыхательной функции, снижения тревожности и повышения концентрации внимания.

Актуальность применения дыхательных упражнений йоги (Пранаяма) в реабилитации студенток с патологией зрительного анализатора обусловлена растущими проблемами психоэмоционального состояния и физического здоровья среди молодежи. Студенты часто испытывают высокие уровни стресса и тревожности, что может негативно сказываться на их когнитивных функциях и общей работоспособности (Волкова, 2021). Пранаяма – это система дыхательных упражнений, способствующая улучшению дыхательной функции, уменьшению тревожности и повышению концентрации. Использование этих техник в рамках физической реабилитации может оказать положительное влияние на здоровье студенток.

Разработка комплекса дыхательных упражнений йоги, направленного на улучшение дыхательной функции и снижение психоэмоционального напряжения у студенток 18–20 лет с патологиями зрительного анализатора.

Задачи методики:

1. Улучшение дыхательной функции.
2. Снижение уровня тревожности и стресса.
3. Повышение концентрации внимания.
4. Адаптация дыхательных техник в зависимости от индивидуальных потребностей участниц.
5. Профилактика психоэмоциональных расстройств.

Проблемы со зрительным анализатором часто сопутствуют психоэмоциональным расстройствам, таким как тревожность и стресс. Пранаяма, как часть йогической практики, представляет собой систему дыхательных

упражнений, направленных на контроль дыхания и улучшение общей физической и психоэмоциональной устойчивости. Доказано, что регулярное выполнение техник Пранаямы способствует повышению уровня кислорода в крови, что, в свою очередь, улучшает функционирование мозга и снижает уровень тревожности.

Комплекс дыхательных упражнений для студенток включает в себя следующие практики:

Бхастрика (дыхание «барабанщика»):

- Суть: быстрота вдохов и выдохов через нос с акцентом на активное использование диафрагмы.

- Эффект: увеличивает приток кислорода и активирует симпатическую нервную систему, что способствует повышению энергии и концентрации.

Капалабхати (сияющее дыхание):

- Суть: быстрые выдохи через нос с пассивными вдохами. Дистанционный акцент на выдохе.

- Эффект: очищает дыхательные пути, улучшает циркуляцию и способствует расслаблению, снижая уровень стресса и тревожности.

Анулома Вилома (чередующее дыхание):

- Суть: дыхание, при котором вдохи и выдохи чередуются между ноздрями.

- Эффект: балансирует обе стороны мозга, улучшает психоэмоциональное состояние и способствует укоренению внимания.

Методика дыхательных упражнений йоги (Пранаяма) может стать эффективным инструментом для поддержания психоэмоционального здоровья и улучшения дыхательной функции у студенток 18–20 лет с патологией зрительного анализатора. Регулярная практика укореняет внимание, снижает уровень тревожности и повышает общую работоспособность. Важно внедрять дыхательные практики в повседневную жизнь студенток, адаптируя их под индивидуальные потребности и консультируясь с медицинскими специалистами. Будущие исследования могут углубить понимание долгосрочных эффектов дыхательных тренировок на качество жизни этой группы людей.

Глазодвигательная гимнастика: систематическое применение комплексов специализированных упражнений, нацеленных на укрепление окуломоторных мышц и оптимизацию аккомодационной функции. С целью поддержания остроты зрительной функции и минимизации астенопии рекомендуется

регламентировать перерывы в работе с визуальными дисплеями каждые 15–20 минут, интегрируя элементы двигательной активности и глазодвигательные упражнения.

Эффективность глазодвигательных упражнений в контексте улучшения зрительных функций подтверждена клиническими исследованиями. Данные упражнения демонстрируют терапевтическую ценность при коррекции аномалий рефракции, таких как миопия, гиперметропия и астигматизм, а также обладают профилактическим потенциалом в отношении прогрессирования зрительных нарушений.

Общая направленность глазодвигательных упражнений включает: релаксацию окулярных мышц, нивелирование признаков нервно-мышечного спазма и астенопии, оптимизацию остроты зрения, усиление фокусирующей способности, стимуляцию лакримальной секреции, а также нормализацию кровотока в структурах глаза. Эти мероприятия способствуют превенции развития синдрома «сухого глаза» и замедляют прогрессирование зрительных патологий.

Фитбол-гимнастика: целенаправленная тренировка с использованием фитбола для развития координации, укрепления вестибулярного аппарата и коррекции мышечного дисбаланса.

Фитбол-гимнастика, как вид физической активности, представляет собой использование гимнастических мячей (фитболов) для выполнения упражнений, направленных на развитие физической силы, гибкости и координации. Многочисленные исследования показывают, что занятия на фитболе не только укрепляют мышцы, но и помогают улучшить осанку и профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата. Важно учитывать, что патологии зрительного анализатора могут приводить к нарушениям в моторике, что делает фитбол-гимнастику особенно актуальной в данной группе.

Программа может быть реализована как в групповых занятиях, так и в индивидуальном режиме, что позволяет адаптировать нагрузку под уровень физической подготовки и степень патологии зрительного анализатора каждой студентки.

Фитбол-гимнастика представляет собой перспективный метод реабилитации для студенток 18–20 лет с патологиями зрительного анализатора, способствуя улучшению их

физического состояния и качества жизни. Рекомендуется проводить занятия под контролем квалифицированного инструктора, это обеспечит высокий уровень безопасности и эффективности. Важно также проводить регулярные консультации с врачами для мониторинга состояния здоровья участниц и коррекции программы на основе индивидуальных потребностей. Будущие исследования могут углубить знания о длительных эффектах такого подхода и его влиянии на успеваемость и психоэмоциональное состояние.

Применение теоретических основ, представленных в вышеупомянутых материалах, позволило составить эффективную программу адаптивного физического воспитания для студенток с патологией зрительного анализатора.

В рамках исследования была реализована программа, сочетающая упражнения для глаз, упражнения с использованием фитбола и дыхательные техники, взятые из системы йоги. Тренировки проводились с частотой три раза в неделю, каждое занятие продолжительностью 60 минут. Ключевой целью программы является улучшение физического состояния организма и функционального состояния зрительного анализатора.

Цель программы: совершенствование зрительных функций и улучшение общефизических показателей студенток с патологией зрительного анализатора.

Задачи программы:

- Развитие координационных способностей и улучшение равновесия.
- Оздоровление зрительной системы и повышение ее функциональных возможностей.
- Коррекция нарушений осанки и укрепление мышечного корсета.
- Увеличение общей физической выносливости и повышение адаптационных резервов организма.
- Обучение навыкам саморегуляции в процессе физической активности и формирование осознанного отношения к здоровью.

Разнообразные упражнения: включение элементов танцевальной терапии, игровых заданий и динамических режимов работы для поддержания мотивации и интереса студенток к занятиям.

Основной задачей является создание оптимальных условий для систематического и последовательного выполнения упражнений глазодвигательной гимнастики и фитбол-

гимнастики, а также техник Пранаямы, с учетом индивидуальных особенностей и ограничений каждой участницы.

Структура каждого занятия разделена на три фазы: вводная, основная и заключительная.

Во вводной части (10–15 минут) акцент делался на подготовке организма к предстоящей физической активности посредством циклической нагрузки, например ходьбы и общеразвивающих упражнений (ОРУ), а также упражнений, направленных на формирование правильной осанки.

Основная часть (40–50 минут), занимающая 70–75% времени, включала упражнения для глаз (по методам Бейтса и Шульте), фитбол-гимнастику и дыхательные упражнения йоги. Задачи основной части: повышение мышечного тонуса, развитие силы и выносливости, коррекция суставной подвижности и формирование мышечного корсета.

Заключительная часть (5–10 минут) посвящалась восстановлению организма и снятию стресса с помощью дыхательных упражнений и игр.

Исключены силовые упражнения и акробатические элементы, потенциально способные ухудшить состояние студентов.

Эффективность методики оценивалась посредством тестирования функционального состояния опорно-двигательного аппарата, показателей физической подготовленности, работоспособности, состояния осанки и остроты зрения до и после вмешательства.

Итоги воздействия на Экспериментальную Группу (ЭГ)

В ЭГ отмечены статистически значимые улучшения ($p < 0,05$) по следующим показателям:

- «Ромб Машкова»: увеличение размера на 50%, что указывает на повышение гибкости и амплитуды движений.
- Плечевой индекс: рост на 2,6%, что свидетельствует о положительных изменениях в физическом состоянии.
- Сила и выносливость мышц живота: увеличение на 17,6%, отражает усиление силы.
- Сила и выносливость мышц спины: увеличение времени удержания на 33,3%, что свидетельствует об улучшении выносливости.
- Гибкость позвоночника: значительное увеличение гибкости вперед (100%), а также влево (66,67%) и вправо (22,73%).

- Острота зрения: увеличение доли студентов с нормальным зрением на 66,67%.
- Индекс Руффье: улучшение общей работоспособности и выносливости.
- Время «ходьба по прямой»: сокращение времени на 20,45%, свидетельствует об улучшении координации и подвижности.

Результаты в Контрольной Группе (КГ)

В контрольной группе статистически значимые изменения не выявлены.

В Экспериментальной группе (ЭГ) разработанная методика обусловила статистически значимое улучшение в показателях физической подготовленности. Наблюдается значительное улучшение ($p < 0,05$ и высокими значениями t).

Таким образом, разработанная методика эффективно улучшает физическое состояние в группе, где она применялась. Полученные данные подтверждают результативность предложенных мероприятий.

Литература

1. Аветисов Э.С. Близорукость: монография. – Москва: Медицинская литература – 2020.
2. Алексеев И.И., Смирнов П.А. Применение средств физической культуры в коррекции зрения // Физическое воспитание студентов. – 2010.
3. Бейтс У. Лечение несовершенного зрения без очков. – Нью-Йорк: Здоровье – 1999.
4. Бейтс У. Секреты хорошего зрения: Краткое руководство по глазной гимнастике. – 1935.
5. Браун В.Н., Барнс Дж. Глазодвигательные упражнения и их влияние на зрительно-сенсорную систему // Медицинские исследования. – 2004.
6. Василев В.В., Роговских В.М. Физическая активность и зрительно-сенсорная система спортсменов // Журнал физиологии. – 1985.
7. Демирчоглян Г.Г. Гимнастика для глаз. – Санкт-Петербург: Наука, – 2018.
8. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура. – Екатеринбург: Урал, – 2021.
9. Жданов В.Г. Методы восстановления зрения: учебно-методическое пособие. – Москва: Издательство педагогического университета – 2019.
10. Жданов А. Гимнастика для глаз: Программа укрепления зрения и профилактики заболеваний. – 1999.

11. Йога-сукшма-вьяяма: классический трактат. – Ришикеш: Сатвик, – 2005.
12. Кудряшов А.А. Коррекция осанки средствами физической культуры. – Казань: Академия – 2020.
13. Медведев А., Медведева И. Йога для глаз. – Москва: Астрель – 2019.
14. Нестеров А.С. Оздоровительные технологии в физической культуре. – Новосибирск: Сибирская наука – 2021.
15. Норбеков М. Опыт применения системы гимнастики для глаз, основанной на восточных методах. – 2001.
16. Рамачарака Йог. Наука о дыхании индийских йогов. – Нью-Дели: Индийская культура – 2003.
17. Сайкин Е.Г. Фитбол-гимнастика в коррекции осанки. – Ростов-на-Дону: Сага – 2022.
18. Сарасвати Свами Сатьянанда. Йога-сутра Патанджали. – Вадодара: Бхакти – 2017.
19. Шмидт М. Методы профилактики глазных заболеваний: современные подходы и исследования // Оптика и зрение. – 2015.

KOSOVA Oksana Aleksandrovna

Graduate Student, Volgograd State Academy of Physical Culture, Russia, Volgograd

*Scientific Advisor – Associate Professor of the Volgograd State Academy of Physical Culture
Savelyeva Anna Evgenievna*

THE METHODOLOGY OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION CLASSES FOR FEMALE STUDENTS AGED 18-20 WITH PATHOLOGY OF THE VISUAL ANALYZER

Abstract. *This article discusses a unique approach to working with students suffering from visual analyzer pathologies, as well as measures to prevent and protect the organs of vision. The influence of physical activity and specialized eye exercises on the optimization of the functioning of the visual system is considered. Recommendations on the organization of physical activity and gymnastics are offered, aimed at maintaining visual acuity among students during the academic period.*

Keywords: *students, vision, prevention, exercises, gymnastics.*